

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЕМОЦІЙНО-КОНСТАТУЮЧІ ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНОЇ СТРУКТУРИ – КОНСТАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Вакуленко Т.О.

кандидат філологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-0703-083X>

EMOTIONAL AND ASSERTIVE INTERROGATIVE SENTENCES OF PHRASEOLOGICAL STRUCTURE – THE SPEECH ACTS OF ASSERTION (IN MODERN ENGLISH)

Vakulenko T.

Ph.D. in Philology, Associate Professor

Taras Shevchenko national university of Kyiv

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-0703-083X>

АНОТАЦІЯ

У статті подається дослідження особливостей функціонування емоційно-констатуючих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Особливість емоційно-констатуючих ПРФС полягає в повідомленні мовцем про свою емоційну реакцію (позитивну чи негативну) з приводу певних фактів реального життя. Вираження емоцій за допомогою таких речень значно переважає над повідомленням логіко-інтелектуального характеру. Емотивний характер таких висловлювань визначається не лише моделлю побудови, ситуацією використання і контекстом, а й наявністю емоційної лексики.

ABSTRACT

The article dwells upon the analysis of peculiarities of the emotional and assertive interrogative sentences of phraseological structure (ISPS) functioning in the context of speech acts of assertion. The peculiarity of the emotional and assertive interrogative sentences of phraseological structure lies in communicating the speaker's emotional reaction (positive or negative) concerning specific facts of reality. Communicating emotions by means of such sentences prevails over communicating logical information. Emotional character of such sentences is determined not only by the structural patterns, situation of use and context, but also by emotional vocabulary.

Ключові слова: лінгвістична прагматика, теорія мовленнєвих актів, констативні мовленнєві акти, ілюктивна сила, питальні речення фразеологізованої структури (ПРФС), риторичні ПРФС, емоційно-констатуючі ПРФС, прагматичне значення.

Keywords: linguistic pragmatics, speech acts theory, speech acts of assertion (assertives), illocutionary force, interrogative sentences of phraseological structure (ISPS), rhetorical ISPS, emotional assertives, pragmatic meaning.

Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження мовних одиниць у реальних контекстах їх функціонування, аналіз мовленнєвого спілкування в лінгвістичному плані пов'язується з розвитком такого напрямку, як лінгвістична прагматика. Вивченням прагматичних властивостей речень займається прагматичний синтаксис, до завдань якого входить дослідження цих одиниць в аспекті актомовленнєвих властивостей, а також співвідношення їх прагматичних та структурно-семантичних особливостей.

Концептуальною базою лінгвістичної прагматики як антропоцентричного підходу багато в чому можна вважати теорію мовленнєвих актів, зародження та розвиток якої пов'язане з іменами Дж. Остіна [1], Дж. Серля [2]. Аналіз питальних речень з погляду створюваних за їх допомогою мовленнєвих актів неодноразово здійснювався лінгвістами. Так, були проведені дослідження в галузі використання питальних висловлювань для передачі ілюктивних сил спонукання [3; 4; 5; 6; 7;

8], твердження (констатації) та аргументації [9; 10], пропонування [11]. Однак, прагматичні особливості питань фразеологізованої структури (ПРФС) у відомих нам дослідженнях не розглядалися.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Корпус питальних речень сучасної англійської мови включає не тільки вільно модельовані утворення, але й такі, які мають певний ступінь усталеності, які правомірно кваліфікувати як «синтаксичні фразеологізми», «синтаксичні ідіоматизми», речення фразеологізованої структури. Теорія «синтаксичної пов'язаності» знайшла свій відбиток у роботах Н.Ю.Шведової [12], П.А.Леканта [13], О.Есперсена [14]. ПРФС сучасної англійської мови представлені реченнями, ступінь усталеності яких варіюється. Максимальний рівень усталеності мають так звані замкнуті ПРФС – прислів'я, приказки, кліше. Найменшим ступенем усталеності характеризуються незамкнуті ПРФС, що будуються в сучасній

англійській мові за обмеженою кількістю структурних моделей. У цій статті ми досліджуватимемо незамкнуті ПРФС, основні характеристики яких: наявність лексичного опорного компонента, який повністю або частково втратив своє категоріальне та/або лексичне значення; жорстко закріпленій порядок слів; широка лексична наповнюваність; функціонування у мові як більш менш готових одиниць [15; 16]. Незамкнуті ПРФС включають займенникові речення (до складу константного компонента яких входить запитальний займенник або прислівник) і незайменникові ПРФС. Мета цієї статті полягає у дослідженні особливостей функціонування займенникових незамкнених емоційно-констатуючих ПРФС у контексті констативних мовленнєвих актів.

Мовленнєвий акт (МА) констатації, або, за іншою термінологією, МА твердження, репрезентативний МА – це мовленнєвий акт, призначення якого полягає в розширенні інформаційного фонду, єдиного для того, хто говорить і слухає – загального фонду знань про світ [17, с.46].

Емоційно-констатуючі ПРФС – це риторичні запитання, в яких вираження емоцій явно переважає над повідомленням. Займенникові незамкнені емоційно-констатуючі ВПФС утворюються за такими моделями:

How dare + Pr + Inf...?

How many times /how often/ do I have to + Inf...?

What's the /big/ idea /of/ + Ger...?

What /where, why, who/ + do /does/ + Pr/N + think + Pr + V...?

How + adj + can + Pr + get...?

How /however/ can /could/ + Pr + Inf...?

Такі речення часто виділяють в окремий тип запитань, називаючи їх емотивними [18], або афективними [19]. П.Рестан називає речення цього типу емоційно-констатуючими, вважаючи їх різновидом риторичних питальних речень. Однак, на відміну від власне риторичних питань, викликаних бажанням переконати співрозмовника у протилежному тому, що формально стверджується чи заперечується, для емоційно-констатуючих питань характерна відповідність між формою та змістом у плані позитивності-негативності. Сутність емоційно-констатуючих питань полягає в наступному: звертаючи увагу співрозмовника на який-небудь позитивний або негативний факт, мовець власне не зацікавлений у підтвердженні факту співрозмовником, а просто повідомляє про свою емоційну реакцію (захоплення, здивування, обурення, протест та ін.) з цього приводу, іноді вимагаючи від співрозмовника пояснення поміченого факту [20, с.473]. Отже, емоційно-констатуючі питання фразеологізованої структури виражають як позитивні, так і негативні емоції різної сили і ступеня. Однак у цій роботі не ставиться мета перерахування всіх відтінків емотивних значень, та це й неможливо, оскільки вони, переважно, визначаються контекстом.

Як вже підкреслювалося вище, певні зрушення у сферу емоційних значень демонструють питальні речення фразеологізованої структури, що утворюються за моделлю *How / however / can / could / + Pr*

+ *Inf...?*, з займенником другої особи як обумовленого члена. Героїня роману висловлює гнів, дізнавшись, що її брат програв у карти дві тисячі доларів: *How can you be such a stupid fool ?" Morgan was raging. "Where the hell do you gamble anyway? You're underage. (U.Parker) → You are stupid fool.* У висловлюванні *How can you be such a stupid fool?* домінує вираження емоцій, що визначається ситуацією його функціонування, контекстом (дане висловлювання супроводжується авторським описом емоційного стану адресанта); лексичним складом – наявністю афективного прикметника *stupid* у поєднанні з абстрактним іменником *fool*.

Емотивний характер висловлювань, які будуються за моделями: *How many times /how often/ do I have to + Inf... ? i How dare + Pr + Inf... ?* закладений в самих моделях, на що вказується в словникових дефініціях, зокрема: *How many times /how often/ do I have to + Inf... ? — complaint that one's opinions, statements, requests or orders have not been heard або remembered; complaint that one has heard something more often than it necessary or desirable [21, с.291].* Наприклад: нянечка адресує свій гнів, обурення своєму вихованцю, який її не слухається: *"James! How many more times do I have to tell you? Go to sleep and stop banging about!" (H.Bates).* Порівн. також: *How dare + Pr + Inf... ? - shocked and reproachful reaction to wrong, presumptuous or impudent behaviour [21, с.291].* Героїня роману висловлює обурення з приводу скандальної публікації в газеті про неї: *"God, I'll sue them! How dare they print such filth! Trust Fleet Street if they think they can get away with this sort of I thing...It's libellous! (U.Parker).*

У контексті констативного мовленнєвого акту можуть реалізуватися емоційно-констатуючі ПРФС, що утворюються за моделлю *What / where, how, / why, who / do you think / know, suppose, imagine / + Pr + V...?* Наприклад: *What do you think you are ? A psychoanalyst?" (R. Macdonald).* Як бачимо, речення, що утворюються за названою моделлю, включають предикативну одиницю *do you think / know, suppose, imagine /*, семантично спустошену і вживану як суто вказівний знак. Функція його полягає, по-перше, у створенні неофіційного тону репліки, по-друге, у посиленні емоційного впливу висловлювань. Порівн., наприклад, словникові тлумачення речення *Who do you / does he etc / think you are / he is, etc /?* 1) A response to someone who has a high opinion of themselves / originally from the catch phrase: *Who do you think you are - Clark Gable?* [22, с.167]; 2) Why does he etc. behave, talk so pretentiously? authoritatively? / the implication being that he has no right or reason to do so / [21,589]. Наприклад: 1) *Just look at her, dressed like that. Who does she think she is?" [22, с. 16] → She has a high opinion of herself. 2)"Who do you think you are? Just some crummy designer I've heard Hun say so. No real talent, that's what he said (U. Parker) → You have a high opinion of yourself.* Порівн. укр.: *Та хто ти така? У наведених вище прикладах речення Who do you think you are ? Who does she think she is? не спрямовані на пошук інформації. Мовця зовсім не цікавить*

думка слухача. Структура *do you think* лише повідомляє про апелятивний характер висловлювання і надає йому емоційного забарвлення, передаючи ставлення мовця до того, про кого йдеться в реченні. При перекладі українською мовою структура *do you think* зазвичай вилучається без жодної шкоди для змісту: *What do you think you are doing?* - *Та що ж ти робиш?* *Who do you think you are?* - *Та хто ви такі?* Вступний елемент *do you think*, як уже наголошувалося вище, сприяє актуалізації емотивного значення висловлювання, що підтверджується за допомогою тесту опущення. Так, речення *Who are you? Where are you?* можуть висловлювати як власне питання, так і судження емотивного характеру, у той час як відповідні їм речення з елементом *do you think* використовуються для реалізації тільки емотивних значень: *Who do you think you are? Where do you think you are?* Питання фразеологізованої структури, що містять предикативну одиницю в середині речення, слід розглядати як прості ускладнені речення, в той час як речення, в яких елемент *do you think* займає початкову позицію – як складнопідрядні речення. Так, І.А.Королькова називає предикативні одиниці типу *do you think / know, suppose, imagine /*, які функціонують в якості головної частини складнопідрядного питального речення, "запитальними інтродукторами", вважаючи їх основним призначенням введення висловлювання, що несе безпосереднє комунікативне навантаження, а крім того – встановлення контакту з співрозмовником [23, с.98]. Речення такого типу можуть висловлювати як власне питання, що спонукає адресата висловити свою думку: *Do you think he'll ever come?* (R. Macdonald) так і вживатися з ілюкутивною силою повідомлення. Наприклад: *Do you think I'd sell any of my stocks, when some of them are earning as much as twelve per cent?* (I. Stone).

Запитання фразеологізованої структури, що утворюються за моделлю *What's the / big / idea / of / + Ger ... ?* зазвичай використовуються для вираження звинувачення, підозри або сумніву, що супроводжуються вираженням негативних емоцій – здивування, обурення. У деяких словниках питальні речення фразеологізованої структури такого типу тлумачаться одне через одне: 1) *What's the / big / idea / of / + Ger ... ? – How dare you do that ? / used as an accusation /: What's the idea of gossiping about me behind my back ?* [22, с. 80]; 2) *What's/the /big/ idea /of/ + Ger...? – What do you think you are doing? /used to express suspicion or doubt about a situation that is new to the speaker/* [24, с.174]; 3) *What's the /big/ idea /of/ + Ger...? – How dare you...? – often used to question someone or something that is not welcome: What's the idea of coming in here again?* [25].

Особливе місце в складі речень усталеної структури, які функціонують в контексті констативного мовленнєвого акту займають речення з ініціальними компонентами *Who /what, where, when, why, how/ + on earth /in heaven, /in/ the hell, the blazes, in the world, in God's name, in Christ's name, the dickens/*. Такі речення у буквальному значенні слова не є реченнями фразеологізованої структури

в описаному вище розумінні. Свого роду усталеності їм додають інтенсифікатори (слова з емоційно-підсилювальним значенням), які переважно функціонують саме у питаннях. Інтенсифікатори не несуть безпосереднього інформативного навантаження, а підкреслюють, посилюють емоцію цих речень і одночасно надають їм деякого відтінку фамільярності. Запитання з інтенсифікаторами виражають різні відтінки емоцій (в основному негативних), на що вказується в словникових дефініціях: *Who / how, what, where, why / + the hell / devil, blazes, heck, dickens / – indicates speaker's bad temper, hostility, scorn; usually expresses speaker's exasperation and / or perplexity* [21, с.589-590]. Наприклад: *"Morgan!" Joe yelled, furious. "What the hell do you mean waking me up at six in the morning? When will you remember the goddamn time difference?"* (U. Parker). Порівн. також наступні словникові тлумачення: *What /how, when, where, who, why / whatever /however, whenever, wherever, wherever, whyever/ the devil – is used in questions to emphasise a strong feeling such as annoyance or surprise* [22, с.39]. Наприклад: *What the devil are you nattering out there for? Come on in and shut the door, whoever it is* (M. Dickens).

Речення, побудовані за моделлю *What /how, where, who/ /whatever, however, wherever, whoever/ the dickens? – are used in questions to express surprise or anger in a strong but fairly polite way /originally, a euphemism for devil, dickens is an altered form of devils, a small devil* [22, с.39]. Наприклад: *Who the dickens scrawled all over these walls with matches?* (K. Follett).

What /how, where, who, why/ /whatever /however, wherever, whoever, why ever/ on earth /in the world? – emphasizes questioner's bewilderment, indecision [21, с.291]. Наприклад: *What on earth are you talking about?* Емоційно-констатуючі питання, як уже наголошувалося вище, характеризуються відповідністю між формою та змістом у плані позитивності/негативності. Так, питальне речення *How vicious can some of you women get ?* [25] може бути трансформовано в розповідне речення: *Some of you women can get vicious*. Або: *What sort of a goddamn fool are you ?* (U. Parker) → *You are fool*. Однак, у деяких випадках емоційно-констатуючі питання та імпліковані ним судження, отримані шляхом трансформації, характеризуються докорінною розбіжністю лексичного складу. Так, питання *Where do you think you are?* може передавати емоційну констатацію *There is no place to make noise* або вимогу *Behave yourself*. Речення *What sort of an idea is it to hang pictures on a staircase ?* (I. Shaw) містить твердження *The idea is absurd*, що підтверджується наступним контекстом: піднімаючись сходами, герой роману зачепив картину, що висіла на стіні, і вона впала, розбудивши всіх мешканців будинку. Речення *Who does she think she is?* [22] імплікує міркування *She has a high opinion of herself*.

Як бачимо, судження, що містяться в таких запитаннях, не можуть бути отримані шляхом елементарної трансформації питання в розповідне ре-

чення, а вимагають використання додаткових лексичних одиниць, що свідчить про особливий характер імплікації в подібних випадках. Це, очевидно, пояснюється тим, що судження, виражені емоційно-констатуючими питаннями, демонструють зрушення у сферу емоційних значень при частковій нейтралізації предметно-логічного змісту.

Висновки. Як показав аналіз, у емоційно-констатуючих ПРФС, які функціонують у контексті констативного мовленнєвого акту, вираження емоцій явно переважає над повідомленням. Сутність таких речень полягає в повідомленні мовця про свою емоційну реакцію (позитивну або негативну) з приводу будь-яких фактів дійсності. При цьому речення, що містять лексичні показники вираження оцінок, емоцій, станів психіки тощо, мають більший ступінь ілюктивної сили, ніж речення позбавлені цих показників.

Проведений аналіз емоційно-констатуючих ПРФС, представлених у цьому дослідженні, переконує, що ці речення займають важливе місце в практиці англійської мови. Практичне оволодіння ними як мовними формулами повідомлення, переконання, вираження емоцій є одним з необхідних завдань вивчення та викладання англійської мови.

Перспективність подальшого дослідження ПРФС вбачається у вивченні їх дискурсивних характеристик, у поглибленому дослідженні проблеми співвідношення структурної організації речень та її прагматичних особливостей. Безперечний лінгвістичний інтерес може представити також вивчення структури, семантики та прагматики ПРФС у діахронічному та контрастивному плані.

Література

1. Austin J.L. *How to Do Things with Words* / J.L. Austin – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962. – 166 p.
2. Searl J.R. *Speech Acts* / J.R. Searl – London: Harvard University Press, 1969. – 171 p.
3. Вежицка А. Речевые акты / А. Вежицка // *Новое в заруб. лингвистике.* – Москва: Прогресс, 1985. – Вып. – С. 251-275.
4. Романов А.А. Коммуникативно-прагматические и семантические свойства немецких высказываний-просьб: дис. ...канд. филол. наук/ А.А. Романов – Калинин, 1982. – 168с.
5. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // *Новое в заруб. лингвистике.* – Москва: Прогресс, 1986. – Вып. XVII. – С. 151-169.
6. Шевченко О.Л. Средства выражения косвенного побуждения в современном английском языке: дис. ...канд. филол. наук / О.Л. Шевченко – Киев, 1985. – 185 с.
7. Davison A. *Indirect Speech Acts and What to Do with them* / A. Davison // *Syntax and Semantics.* – N. Y.: Acad. Press, 1975. Vol. 3. – P. 143-185.
8. Green G.M. *How to Get People to Do Things with Words. The Imperative Questions* / G.M.

Green // *Syntax and Semantics.* – N. Y.: Acad. Press, 1975. Vol. 3: *Speech Acts* – P. 107-141.

9. Anscombe J.-C., Ducrot O. *Interrogation et argumentation* / J.-C. Anscombe, O. Ducrot // *Langue Francaise.* – 1981. – № 52. – P.5-22.

10. Walton D.N. *Topical Relevance in Argumentation* / D.N. Walton. – Amsterdam: Benjamins, 1982. – 81 p.

11. Никифорова Р.В. Коммуникативно-семантическая группа высказываний, реализующих интенцию «предлагания»: дис. ...канд. филол. наук / Р.В. Никифорова – Киев, 1987. – 202 с.

12. Шведова Н.Ю. О некоторых типах фразеологизированных конструкций в структуре русской разговорной речи / Н.Ю. Шведова // *Вопросы языкознания.* – 1958. № 2. – С. 92-100.

13. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант – Москва: Высшая школа, 1986. – 175 с.

14. Есперсен О. *Философия грамматики* / О. Есперсен – Москва: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. – 404 с.

15. Шведова Н.Ю. *Очерки по синтаксису русской разговорной речи* / Н.Ю. Шведова – Москва: Изд-во АН СССР, 1960. – 371 с.

16. Шмелев Д.Н. О «связанных» синтаксических конструкциях в русском языке / Д.Н. Шмелев // *Вопросы языкознания.* – 1960. – № 5. – С. 47-60.

17. Падучева Е.В. Актуализация предложения в составе речевого акта / Е.В. Падучева // *Формальное представления лингвистической информации.* – Новосибирск. 1982. – С. 38-63.

18. Поспелова А.Г. Экспрессивность высказывания и ее реализация в синтаксической структуре предложения / А.Г. Поспелова // *Вестник ЛГУ.* – 1982. – №2. – С. 111-114.

19. Григорьев В.А. Семантико-прагматические функции риторических вопросов во французском языке: дис. ...канд. филол. наук / Григорьев В.А. – Кишинев, 1987. – 160 с.

20. Рестан П. Синтаксис вопросительного предложения / П. Рестан. – Oslo: Universitets forlaget, 1968. – 880 с.

21. *Oxford Dictionary of Current Idiomatic English* [authors A.P. Cowie, R. Mackin]. Oxford University Press, 1984. – V. 2. – 685 p.

22. Manser M.H. *A Dictionary of Contemporary Idioms* [author M.H. Manser]. London and Sydney: Pan Books, 1983. – 219 p.

23. Королькова И.А. Семантико-синтаксические свойства вопросительного предложения (на мат. англ. языке): дис. ...канд. филол. наук/ Королькова И.А. – М., 1980. – 179 с.

24. *Longman Dictionary of English Idioms* – Harlow and London: Longman Group Ltd, 1984. – 386 p.

25. *A Dictionary of American Idioms.* – N.Y.: Baronn's, 1987. – 397p.